

“Evaluación formativa del grado de correlación de los objetivos de la organización con sus programas y evaluación de impacto del proyecto Servicio de reagrupación familiar (SERFAM)”

Belkis Rojas
Sergio García-Magariño

Agosto de 2021

PROYECTO

“Evaluación formativa del grado de correlación de los objetivos de la organización con sus programas y evaluación de impacto del proyecto Servicio de reagrupación familiar (SERFAM)”

INFORME II

Impacto y eficacia de la intervención con familias inmigrantes reagrupadas

Contenido

I.	Introducción, propósito y enfoque metodológico	2
II.	Contexto del surgimiento e intervención con familias inmigrantes reagrupadas en el SEI.....	5
III.	Triangulación metodológica de información para evaluación de impacto	8
3.1	¿Qué tipo de evaluación se realizó?	9
3.2	Límites del estudio realizado.	11
3.3	Análisis de la información recopilada / respuesta a los criterios e indicadores de evaluación de la metodología	13
3.3.1.	Coherencia.....	13
3.3.2	Pertinencia.....	15
3.3.3	Eficacia	20
3.3.4	Eficiencia.....	25
3.3.5	Viabilidad	27
3.3.6	Participación	29
3.3.7	Impacto.....	32
	Conclusiones.....	37
	Recomendaciones	39
	Anexos.....	41

I. Introducción, propósito y enfoque metodológico

La reagrupación familiar es una de las principales vías de entrada de personas en situación regular a los países desarrollados, si bien se puede observar la importancia de este flujo migratorio, a nivel general la política migratoria ha puesto énfasis en la gestión de mano de obra y se ha dado menos importancia a la gestión y al conocimiento del componente familiar de los procesos migratorios, a pesar de que es la forma más numerosa de migración hacia los países desarrollados.

La reagrupación familiar implica un cambio importante tanto para las personas inmigradas, como para las sociedades de acogida. Para las primeras, la prioridad es reunir los requisitos para concretar el reencuentro familiar; lo cual implica un gran esfuerzo por cumplir los requisitos legales y económicos que garanticen el mantenimiento de la familia, tanto antes como después de su reencuentro. Una vez se reencuentra la familia, surgen nuevos retos, nuevas amenazas y nuevas potencialidades; la ciudad puede ser vivida y concebida de otra manera, puede ser un espacio de interrelaciones, de oportunidades, de construcción de un proyecto de futuro o por el contrario puede ser vivida como un espacio hostil. Para las sociedades de acogida, implica un nuevo reto: incluir estas nuevas familias en las diversas dimensiones de la sociedad.

La segunda parte del estudio —encargado a I-COMMUNITAS para el estudio del programa de acompañamiento a familias transnacionales en procesos de reagrupación familiar del Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI)— pretende presentar un análisis acerca del impacto y eficacia de la implementación de la metodología empleada en la intervención con familias inmigrantes reagrupadas, mediante la investigación del grado de efectividad del trabajo con cada familia, así como de la correlación del discurso de presentación oficial del SEI y las prácticas que ha realizado desde sus orígenes direccionadas a sistemas familiares reagrupados.

Para ello, se toma, por un lado, el material publicado en la página web y la información recogida a través de una entrevista semi estructurada a Oskia Azcárate Garriz, Técnica de Intervención de la Asociación SEI y, por el otro, los informes

técnicos que recogen los ejercicios anuales del SEI, breve informativo sobre el Servicio de Reagrupación Familiar que desarrolla la asociación SEI, Tríptico del Servicio de Reagrupación Familiar de Navarra, Carta del Servicio de Reagrupación Familiar de Navarra, Ficha de derivación, Modelo ecosistémico transnacional SEI y el Método SEI de reagrupación familiar.

Las técnicas han sido cinco principalmente, la revisión bibliográfica de los documentos oficiales del SEI, a fin de identificar la metodología de la intervención con familias reagrupadas, etapas y los objetivos de la intervención, duración y resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados; una entrevista semi estructurada, 57 entrevistas en profundidad a familias inmigrantes reagrupadas usuarios de la intervención del SEI de 2015 al 2020 y un ejercicio de evaluación de impacto, a través del procesamiento triangulado de la información obtenida de las técnicas aplicadas. Metodología cualitativa y cuantitativa.

El informe consta de cuatro apartados y un anexo; además de esta introducción, una segunda parte que recoge el contexto del surgimiento del trabajo con familias del SEI y describe la intervención (estructura, objetivo, etapas, resultados, destinatarios); una tercera parte de evaluación de impacto, a través del procesamiento triangulado de la información obtenida de las técnicas aplicadas; y una última parte con conclusiones y recomendaciones.

Los anexos incluyen la entrevista semi estructurada realizada a la Técnica de Intervención de la Asociación SEI Oskia Azcárate Garriz, **anexo 1**. El **anexo 2** muestra el protocolo de preguntas que se emplean en el SEI en cada una de las etapas del Modelo Ecosistémico de Acompañamiento de Procesos Migratorios: acogida, pertenencia e incorporación, **anexo 3** presenta la transcripción parcial de algunas de las entrevistas en profundidad realizadas a los usuarios (los audios tanto la entrevista en profundidad a familias usuarias del servicio como la entrevista semiestructurada, se encuentran guardados en un enlace de YouTube privado), el **anexo 4** presenta las dimensiones e indicadores empleadas en el estudio con familias reagrupadas usuarias del servicio y el **anexo 5** presenta la Población de familias reagrupadas, distribuidas por países que participaron del estudio aportando sus criterios con relación al trabajo del SEI y los aportes de la institución SEI para la

reestructuración cohesionada de la dinámica intrafamiliar y a su cohesión social, después del reencuentro familiar.

El informe constituye el resultado de la elaboración académica por parte del equipo técnico contratado y la participación del equipo del SEI. Para ello, una versión inicial de este documento se presentó en el SEI, a modo de devolución, para recoger perspectivas y refinar las conclusiones y percepciones que contiene.

Estructura del Informe:

- I. Introducción, propósito y enfoque metodológico
- II. Contexto del surgimiento e intervención con familias inmigrantes reagrupadas en el SEI.
- III. Triangulación metodológica de información para evaluación de impacto.
- IV. Conclusiones y recomendaciones.
- V. Anexos

II. Contexto del surgimiento e intervención con familias inmigrantes reagrupadas en el SEI.

La intervención con familias en proceso de reagrupación familiar ejecutada por el Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI), durante el periodo de 2015 al 2020, asume como marco teórico y conceptual, el Modelo Ecosistémico de Acompañamiento de Procesos Migratorios en tres fases: acogida, pertenencia e incorporación, elaborado por Oskia Azcárate Garriz, Técnica de Intervención del SEI, el cual se representa en la figura 1 elaborada por Azcárate Garriz.

Figura 1. Mapa conceptual del modelo ecosistémico de acompañamiento a procesos migratorios de la Asociación SEI.

La estructura, etapas y principales objetivos de la intervención con familias reagrupadas usuarias del SEI fue explicada por Azcárate Garriz en entrevistas en profundidad realizada los días 15, 16 y 17 de junio del 2021, (Ver anexo 1).

Azcárate Garriz, explica:

La *intervención con familias en proceso de reagrupación familiar. Tiene como **objetivo** acompañar los procesos de reagrupación familiar para facilitar el proceso de revinculación y reestructuración del sistema familiar hasta conseguir unas relaciones funcionales y sanas para todas las personas que integran el sistema.*

El proceso está planteado para una intervención de una media de dos años. Hay casos que tienen mayores capacidades y terminan proceso antes y otras familias en que se valora es necesario extender la intervención en el tiempo.

Las fases de la intervención son:

*I. **Acogida.** En esta fase queremos que la persona se sienta bienvenida, que sienta que este sistema familiar y social de acogida, también puede ser su sitio. Contextualizar tanto a la persona reagrupada, como a la familia a nivel emocional y a nivel social. Poner palabras a los procesos de “duelo migratorio” y “reagrupación familiar”, informarles sobre ellos, visibilizarlos y verbalizarlos, hacer consciente de su existencia y de la necesidad de transitarlos. Reducir ansiedades ante el cambio, la nueva etapa que están viviendo y la situación migratoria en general, sin patologizar, ni obviar situaciones.*

Nuestro objetivo es que la persona y la familia se sienta sentida y mirada, desde el respeto, la apertura y el no juzgar.

Actividades que se realizan:

- *Implementación de varias entrevistas y contactos para conocer a la persona migrante de manera integral con toda su mochila, con todo su “ser”, desde una mirada ecosistémica, incluyendo en esa mirada a todas las personas que componen el sistema familiar, teniendo siempre presente a las personas de la familia que quedan en origen “prisma del reencuentro”.*
- *Diseño e implementación de un primer diagnóstico individual y familiar donde reflejamos en que momento del duelo migratorio y en qué momento del proceso de reagrupación familiar les vemos y desde ahí co-construir conjuntamente la demanda y acordar como va a ser el acompañamiento a realizar durante su participación en el SEI.*

II. Pertenencia: *Tras una primera fase de acogida bien planteada los objetivos se enfocan a construir sentimientos de pertenencia tanto al sistema familiar, como al social a través del cual construir una identidad individual integrada y una identidad familiar consensuada.*

Trabajar el reencuentro, volver a ser familia, revincularse, reconocerse cada uno en su rol de padre/madre e hijo/a adolescente. Co-construir una historia familiar migratoria consensuada a través de la cual trabajar sentimientos de culpa y de abandono, reparar posibles daños derivados del proceso migratorio y desde ahí co-construir una historia familiar presente y futura funcional para todos los miembros.

Actividades que se realizan:

- *Implementación de espacios de encuentro intrafamiliar e interfamiliar que faciliten la co-construcción de esta identidad individual y familiar consensuada y funcional para el sistema. Se implementa técnicas para que las familias en relación con migración puedan alcanzar el conocimiento mutuo de los integrantes de la familia, facilitar la resolución de problemas generados en el contexto de las relaciones familiares derivados del proceso migratorio y el proceso de reagrupación, contribuir a la comprensión mutua entre los integrantes de la familia, que aumente el apoyo emocional entre los integrantes de la familia; así como facilitar herramientas y estrategias para desarrollar habilidades en la gestión funcional de las dinámicas intrafamiliares. Los talleres mensuales constituyen la técnica fundamental que se desarrolla asociadas a temas de interés para las familias reagrupadas.*

III. Participación / incorporación: *Partiendo de la consecución del sentimiento de pertenencia tanto en el sistema familiar como en el sistema social se da la incorporación y la participación desde una motivación intrínseca y de forma natural. Desde ese sentimiento de formar parte, de “ser” parte de un sistema que te reconoce y en el cual tienes un papel funcional, surgirá la motivación intrínseca para la participación y la incorporación social.*

El protocolo de preguntas que se emplean en el SEI en cada una de las etapas del Modelo Ecosistémico de Acompañamiento de Procesos Migratorios: acogida, pertenencia e incorporación, se encuentra en el Anexo 2 del presente informe.

III. Triangulación metodológica de información para evaluación de impacto

La perspectiva de evaluación surgió de la necesidad de los directivos del SEI de una retroalimentación acerca de lo que se está haciendo y los errores que cometen o han cometido, con la finalidad de subsanarlos, y propiciar el desarrollo del servicio. La finalidad era obtener información objetiva que pudiera fundamentar las decisiones de los responsables del servicio, haciéndolo más eficaz y eficiente, más idóneo y pertinente.

Apoiados en las consideraciones precedentes y en desarrollos teóricos más amplios asumimos la perspectiva expuesta por (Ander Egg, 2000) acerca de la evaluación, entendida como:

“una forma de investigación social aplicada, sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los diferentes componentes de un programa (tanto en la fase de diagnóstico, programación o ejecución), o de un conjunto de actividades específicas que se realizan, han realizado o realizarán, con el propósito de producir efectos y resultados concretos; comprobando la extensión y el grado en que dichos logros se han dado, de forma tal, que sirva de base o guía para una toma de decisiones racional e inteligente entre cursos de acción, o para solucionar problemas y promover el conocimiento y la comprensión de los factores asociados al éxito o al fracaso de sus resultados”

El proceso se desarrolló a través de las siguientes etapas:

1. Conocer el objeto a evaluar. Esta etapa implicó la ejecución de tareas de identificación acerca del servicio a evaluar y la metodología diseñada e implementada en el mismo, mediante técnicas de investigación social (entrevista semiestructurada y análisis de documentos) y la difusión parcial de los resultados a los actores sociales interesados y responsables que solicitaron el estudio evaluativo.
2. Trabajo con los usuarios: Esta etapa se direccionó al trabajo con las familias usuarias, se concretó a través de entrevistas en profundidad implementadas, con el

objetivo de conocer sus criterios acerca del servicio y que expusieran si las actividades y acciones que desarrolla contribuyen en su consideración a lograr la reestructuración cohesionada de la dinámica intrafamiliar y a su cohesión social, después del reencuentro familiar (dimensiones e indicadores establecidos para el estudio con los usuarios, se encuentran en el Anexo 4)

3. Diseño e implementación de los términos de referencia para la evaluación: Esta etapa resultó muy compleja debido a que no se establecieron términos de referencia para la evaluación de la metodología cuando se diseñó, los mismos han sido elaborados por los evaluadores externos e internos en ejercicio conjunto para su establecimiento.

Nos enfrentamos a un ejercicio teórico y práctico de amplia envergadura, que implicó alargar en alguna medida el proceso de evaluación, debemos destacar que fue un proceso de aprendizaje vinculado, donde se logró integrar la visión teórica de los evaluadores de la UPNA con la perspectiva práctica de las técnicas de intervención del SEI. Los criterios de evaluación establecidos fueron siete: coherencia de la metodología y del servicio, pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad, participación e impacto.

3.1 ¿Qué tipo de evaluación se realizó?

Si bien la evaluación puede realizarse tanto en el diagnóstico (la evaluación de necesidades, por ejemplo, o la jerarquización de problemas), como en la fase de programación (es el caso de las evaluaciones ex-ante o evaluaciones del diseño de un proyecto) y en la ejecución (evaluación en curso, continua, etc.), la evaluación desarrollada se ha realizado al servicio después de finalizado su trabajo con 159 familias usuarias del 2015 al 2020 (evaluación de impacto).

La investigación evaluativa tuvo dos grandes objetivos: valorar el logro de los objetivos propuestos en el servicio y valorar en qué medida se satisfacen las necesidades de los usuarios, beneficiarios o destinatarios del servicio.

El proceso de evaluación dio cuenta de los factores que han contribuido al éxito o fracaso de las acciones implementadas. Tomando como referencia la tipología de evaluación de impactos propuesta por Díaz Herráiz presentada por Alvira (1991).

Se realizó una evaluación final, ex post o de impacto, la cual es realizada cuando el servicio o programa ha concluido, lo cual nos permitió recoger datos acerca de la ejecución, funcionamiento, efectos y resultados del servicio, tanto los esperados como los no.

La evaluación de impacto nos permitió determinar los resultados obtenidos a partir de la implementación de las actividades, indicando si han sido capaces de brindar respuesta a las necesidades que generaron el servicio. Esencialmente se brindó contestación a dos interrogantes fundamentales: ¿ha sido efectivo el servicio?, ¿a qué conclusiones podemos llegar?

La evaluación de impacto la consideramos útil para ayudar en la toma de decisiones futuras, así como para comprobar las responsabilidades y verificar la eficacia y rentabilidad de lo evaluado.

La evaluación de impacto fue realizada por evaluadores externos, profesores e investigadores del Departamento de Sociología y Trabajo social de la Universidad Pública de Navarra, aunque debemos señalar que el proceso contó con el apoyo y coordinación activa de las técnicas de intervención del SEI. La integración de evaluadores externos e internos, nos permitió que la labor evaluativa fuera rigurosa y con una amplia calidad técnica, permitiendo que la descripción de la realidad no quedara sujeta a fines arbitrarios, ya que no generó rechazo y sentimientos de control por ninguna de las partes involucradas en el proceso.

La evaluación de impacto mixta realizada, facilitó la constatación de los datos procedentes de ambos equipos de evaluadores y dar cuenta de las divergencias o concordancias. De este modo fueron superados los problemas típicos de las evaluaciones clásicas externas o internas.

El SEI ha diseñado e implementado una propuesta de intervención para el Acompañamiento a la Reagrupación Familiar, la cual se comenzó trabajando con las familias después del reencuentro y en la actualidad se ha extendido a antes del reencuentro, con el fin de ayudar a la reestructuración cohesionada de la dinámica intrafamiliar y favorecer la cohesión social de sus miembros.

Objetivos específicos de la evaluación de impacto de la metodología de intervención con familias en proceso de reagrupación familiar del Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI):

- a) Analizar la **coherencia** de la intervención realizada, poniendo el acento en la articulación y naturaleza de las actividades y resultados de la intervención para lograr el objetivo de la metodología.
- b) Analizar la **pertinencia** en cuanto a la adecuación de los resultados y el objetivo de la intervención a las necesidades de las familias reagrupadas, teniendo en cuenta el componente de transnacionalidad propio del ámbito de trabajo y claramente expresado en la metodología.
- c) Conocer la **eficacia** de la metodología en cuanto a los resultados conseguidos, así como la contribución real al alcance del objetivo general de la institución.
- d) Conocer la **viabilidad** de las intervenciones desarrolladas una vez finalizadas sus actuaciones, así como la capacidad de los destinatarios para mantenerlas.
- e) Conocer el **impacto** de la metodología en cuanto a las familias beneficiarias, teniendo especialmente en cuenta los efectos netos atribuibles a la propia intervención.

3.2 Límites del estudio realizado.

El grado de profundidad y concreción con el que se pudo responder a las 17 preguntas de evaluación, estuvo limitado por el tiempo disponible y los recursos ofrecidos y presupuestados en su momento.

También existieron algunas limitaciones en cuanto a disponibilidad de las personas para participar en la evaluación durante el tiempo que estuvo previsto el trabajo de campo. Como consecuencia de esto, algunas entrevistas no pudieron tener lugar, el número de beneficiarios entrevistados es inferior al deseable, aunque la diferencia no es significativa, se espero entrevistar 63 familias y fueron entrevistas cara a cara y de forma telefónica 51. Con todo, no se trata de un factor limitante que consideremos crítico, sino más bien en línea con lo que suele suceder en este tipo de ejercicios.

En todos los casos las respuestas a las preguntas de evaluación estuvieron basadas

en informaciones obtenidas a través de la aplicación de las herramientas ya mencionadas y por lo tanto, pueden justificarse, con mayor o menor acierto.

Para algunas preguntas fue relativamente sencillo llegar a una respuesta precisa, una vez que se obtuvo un alto grado de consenso entre las personas entrevistadas, grupos de trabajo, y otras fuentes de verificación consultadas.

En otros casos la respuesta dependió de los grados o matices que se aplicaron a la información recibida de unas fuentes u otras. Es en estos casos donde cobra especial sentido la fase de aportaciones al borrador de informe, durante la cual habrá oportunidad de profundizar en aspectos que no estén claros, o donde existan discrepancias. De persistir éstas, se reflejaría el parecer de unos y otros en la versión final del informe.

Lo que sí podemos asegurar es que todo el ejercicio de evaluación constituyó una oportunidad para la participación de los diferentes actores implicados, favoreciendo un momento de reflexión con vistas a la mejora continua, que difícilmente se puede tener de otro modo.

3.3 Análisis de la información recopilada / respuesta a los criterios e indicadores de evaluación de la metodología

3.3.1. Coherencia

CRITERIO DE EVALUACIÓN: COHERENCIA		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
1. ¿Son adecuadas las actividades programadas para conseguir los resultados previstos?	<ul style="list-style-type: none"> — Existencia de actividades formuladas de forma concreta para cada resultado. — Suficiencia (o sobreabundancia) de dichas actividades, de tal forma que su ejecución conjunta aseguren el cumplimiento de cada resultado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La conexión entre actividades y resultados es correcta desde el punto de vista de la coherencia. ▪ El número de actividades y de resultados tiene una media de una por mes, lo cual permite que sean correctamente ejecutadas en el tiempo previsto. ▪ La participación inconstante en frecuencia de las familias, debido a sus empleos y el tiempo disponible de ellos es una importante limitación. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión del marco lógico de la metodología - Alto consenso en entrevistas en profundidad con gestores del servicio.
2. ¿Los resultados previstos favorecen de forma complementaria la consecución de los objetivos de la metodología?	<ul style="list-style-type: none"> — Resultados formulados de forma concreta y precisa, Como productos o servicios que la metodología ha puesto en marcha para contribuir al 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los resultados previstos contribuyen en alguna medida a potenciar el papel activo de las familias reagrupadas. Existe una apuesta por reforzar a las familias, darles protagonismo, priorizar actividades que favorezcan el desarrollo de herramientas para la gestión de las relaciones familiares de

	<p>logro del objetivo específico.</p> <p>— Presencia de elementos en el marco lógico que tengan relación directa con potenciar el papel activo de las familias migrantes reagrupadas.</p>	<p>manera funcional para todos sus miembros, todo ello contribuye a una lógica donde prima el refuerzo del papel activo.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ La apuesta progresiva por reforzar la Reorganización y reestructuración del Sistema, los roles parentales/marentales, funciones, propiciar el respeto, normas, límites la organización de la dinámica intrafamiliar, igualmente contribuye a reforzar el papel activo.▪ Y nuevamente el tiempo disponible es una importante limitación. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Revisión del marco lógico del proyecto▪ Entrevistas semiestructuradas con gestores de la metodología.▪ Entrevistas en profundidad con familias reagrupadas.
--	---	--

3.3.2 Pertinencia

CRITERIO DE EVALUACIÓN: PERTINENCIA		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
1. ¿En qué medida la intervención responde a las necesidades y prioridad de los destinatarios del SEI?	<ul style="list-style-type: none">— Existencia de diagnósticos previos.— Concordancia de los elementos esenciales de la metodología con las necesidades señaladas en diagnósticos previos.	<p>Las diferentes líneas de la metodología están en sintonía con las necesidades de los beneficiarios de la búsqueda de respuestas y resolución a los conflictos generados después del proceso migratorio y la reagrupación, así como a la necesidad de la integración de los hijos y de todos los integrantes del Sistema familia a la sociedad de destino. En todas las consultas aplicadas, tanto a personas beneficiarias (57 familias) como a personal de instituciones implicadas, se han recibido confirmaciones en este sentido.</p> <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Consulta directa a personas beneficiarias.▪ Entrevistas a personal de instituciones relacionadas con las diferentes líneas de intervención.

<p>2. ¿Cambiaron las necesidades de los beneficiarios desde la definición de la intervención? Y de ser así, ¿se ajustó la intervención a dichos cambios?</p>	<p>— Evidencias recogidas acerca de cambios sustanciales en las necesidades de los beneficiarios durante el desarrollo del servicio..</p> <p>— Evidencias recogidas acerca de posibles reformulaciones del proyecto como consecuencia de los cambios en las necesidades y en la situación de las familias reagrupadas.</p>	<ul style="list-style-type: none">• El diseño de la metodología, la cual se adecua en función de las características de cada familia, así como incluye el diagnóstico frecuente a través de entrevistas y la observación y los talleres grupales, es la evidencia fundamental de la preparación de la metodología para reformularse si es necesario, en función de la dinámica de cada familia. 4 de los entrevistados refieren como se implementaron actividades individuales con ellos después de la llegada de un hijo o un nuevo integrante a la familia reagrupada o el nacimiento de un nuevo integrante en el país de destino.
--	--	---

<p>3. ¿Las fortalezas y ventajas institucionales se adecuan a las necesidades detectadas en los destinatarios del servicio?</p>	<p>— Percepción cualitativa acerca de las fortalezas y ventajas institucionales para este servicio (especialmente en lo que se refiere al componente de la reestructuración cohesionada de la dinámica intrafamiliar (después del reencuentro familiar) y la cohesión social.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El SEI tiene un bagaje importante en intervenciones con este colectivo beneficiario, especialmente en el ámbito de actividades direccionadas a que las familias reagrupantes usuarias del servicio alcancen altos niveles de comprensión mutua entre sus integrantes en relación con los procesos migratorios, la comprensión del duelo migratorio, la comprensión de la posición de la persona reagrupante y del proceso migratorio en sí mismo. • Cuentan con profesionales del derecho, de la educación y la intervención social con varios años de experiencia, unido al desarrollo de proyectos de codesarrollo e integración del colectivo de migrantes tanto jóvenes como adolescentes no acompañados. • En menor medida esta institución presenta fortalezas en intervenciones relacionadas con la línea psicológica y la enseñanza de idiomas extranjeros, por ejemplo el inglés, y de existir, no se han traducido en una ventaja clara para este servicio y por ende en la implementación de la metodología sistémica, constituyendo una demanda de los usuarios. <p>En relación con la cohesión social podemos hablar que constituye una consecuencia indirecta del trabajo desarrollado por el SEI a través del servicio asociado a la metodología sistémica, ya que ha propiciado una disminución de la deserción escolar de los jóvenes de las familias migrantes, aunque de las 57 familias encuestadas, solo 3 familias refieren que sus hijos han pasado a la Enseñanza Superior (Universidad), 18 han realizado una Formación profesional superior y 36 han realizado una Formación profesional Básica, coincidiendo con los datos nacionales en los cuales se refleja la baja presencia de los jóvenes con antecedentes de migración</p>
---	---	--

		<p>internacional en la Educación superior. Destacar que de las 159 familias atendidas por el SEI empleando la metodología sistémica, 158 han mantenido la unidad familiar, sin disolución del Sistema familia, solo se refiere 1 caso de un joven que salio de su hogar y paso a ser atendido por los servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra.</p> <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observación general acerca del funcionamiento de la institución y su relación con las componentes del servicio destinado a las familias reagrupantes. - Entrevistas a gestores del servicio y responsables de las diferentes líneas, acciones y actividades.
<p>4. ¿Es adecuada la utilización de los apoyos docentes a los adolescentes migrantes, talleres participativos con las familias, las visitas a lugares del entorno rural y urbano como herramienta para ofrecer apoyo directo a las familias reagrupadas y fundamentalmente a los adolescentes en su proceso de reestructuración de la dinámica intrafamiliar?</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Ventajas y limitaciones presentadas por estas herramientas frente a otras posibles, teniendo en cuenta los objetivos perseguidos. — Percepción de su idoneidad por parte de las propias familias, y también por parte de los gestores del servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se recogen a continuación algunas valoraciones que, de forma aislada, en ningún caso se trata de evidencias acerca de la pertinencia en el uso de estas herramienta. Sin embargo, en conjunto, contribuyen a reforzar los argumentos antes expuestos: • Las actividades desarrolladas han sido bien valoradas por las 57 familias entrevistadas, en general, por las personas beneficiarias. • Las técnicas de intervención, en el momento presente, consideran que las herramienta han sido adecuada, y han supuesto una ayuda para la consecución de los logros a los que se ha llegado en cada caso. • El riesgo de que se desvirtúen los objetivos del servicio es mínimo, solo 5 familias, lo cual representa el 8,6% de la muestra estudiada, refieren la conformación de asociaciones por países y regiones de los jóvenes que discriminaban y ejecutaban acciones de xenophobia, violencia y odio hacia el resto de la población migrante reunida en las actividades del servicio. • Desde el punto de vista de la eficiencia en la asignación de

		<p>fondos públicos, consideramos que se debe dotar a la institución de los fondos que en concreto necesitan para llevar a cabo ciertas actividades sinérgicas con los objetivos del servicio. No se pone en cuestión que, en un futuro, la asociación pueda concurrir directamente a subvenciones para seguir trabajando estas líneas u otras; sin embargo, se considera que la utilización de fondos públicos es la más adecuada para el desarrollo y sostenibilidad en el tiempo de esta iniciativa.</p>
--	--	--

3.3.3 Eficacia

CRITERIO DE EVALUACIÓN: EFICACIA		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración:
<p>1. ¿En qué medida se ha alcanzado el objetivo de la metodología sistémica?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Al menos el 70 % de los familias, implicados, logran una dinámica intrafamiliar (después del reencuentro familiar) cohesionada. - Al menos el 30% de los, adolescentes y familiares de migrantes declaran haber mejorado sus relaciones entre los diferentes integrantes de la familia, logrando la revinculación, cercanía, cariño, afecto, materializado en la positividad alcanzada de la relación entre hermanos, entre adultos del Sistema familia incluyendo a las personas de la familia en origen “prisma del reencuentro” (cuidador en origen, persona reagrupante, persona reagrupada). - A la finalización de la metodología se ha triplicado el 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha visibilizado la problemática psico-afectiva asociada al proceso migratorio y con ello, se ha contribuido a poner las bases para otros tipos de intervención. ▪ Se ha consolidado y transferido con éxito un servicio de atención socio- jurídica. ▪ A través del contacto que se ha podido mantener durante el trabajo de campo de la evaluación con beneficiarios directos, se puede suponer razonablemente que se trata de una metodología consolidada y de calidad. ▪ Las actividades que se desarrollan en la metodología permiten la puesta en marcha de una serie de medidas encaminadas, entre otras cosas, a mejorar la comunicación transnacional entre la familia reagrupada migrante y la familia de origen. Aunque debemos destacar que el vínculo transnacional y la preparación previa al reencuentro no ha sido uno de los puntos fuertes del servicio, aunque sí existe un avance respecto a esta problemática a partir del año 2021, en un periodo muy limitado de tiempo (entre Marzo y Junio). ▪ Consideramos que se ha atendido a un número de

	<p>número de Incorporación / participación de los miembros de la familia al sistema educativo, servicios sociales y los acceso a ayudas, asesoría legal en materia migratoria, empleo y vivienda.</p>	<p>familias que excede con creces el número inicialmente estipulado y las capacidades logísticas de presupuesto y personal capacitado de la institución, sin embargo, en el 96% de las familias entrevistadas se constató que se pudo completar la intervención. Según las entrevistas mantenidas con los beneficiarios, la satisfacción con el servicio, es alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En términos generales, toda la revisión efectuada en el trabajo de campo conduce a la conclusión de que en este servicio se han dado pasos muy importantes en la línea de fomentar la reestructuración cohesionada de la dinámica intrafamiliar después del reencuentro familiar, ya que se: favorece el conocimiento mutuo y la comunicación de los integrantes de la familia, son altos los niveles de comprensión mutua alcanzado entre los integrantes de la familia en relación con los procesos migratorios de (comprensión del duelo migratorio, comprensión de la posición de la persona reagrupante, comprensión del proceso migratorio en sí, comprensión de las personas de la familia que se quedan en origen y mejora de las relaciones entre los diferentes integrantes de la familia: revinculación, cercanía, cariño, afecto) y la cohesión social.
<p>2. ¿En qué medida se han alcanzado los resultados planteados en el servicio? Apoyo psicoafectivo a niños/as, jóvenes y familiares de inmigrantes?</p>	<p>El 75% de las familias reagrupadas que asisten al SEI recibieron atenciones psico-sociales individuales y personalizadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La eficacia es alta, del 100%, en lo que se refiere a las sesiones grupales, cursos y sensibilización. Es mucho más limitada en lo que se refiere a atenciones psicológicas individuales. Sin negar el esfuerzo realizado y el buen hacer de los profesionales implicados.

<p>3. Impulso a iniciativas de participación e integración entre las familias reagrupadas</p>	<p>- Al menos 4 de las actividades conjuntas han sido promovidas por las familias con la finalidad de conocerse y establecer vínculos entre familias de diferentes regions</p> <p>- Al menos 5 de las actividades han contado con presencia de familias del país de origen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se dispone de información acerca del cumplimiento de este indicador. ▪ No se realizaron actividades conjuntas entre familias migrantes reagrupadas y familias del país de destino. ▪ En un corto espacio de tiempo, sin duda que hay aspectos positivos en esta coordinación, pero no ha habido tiempo de que cristalizase en vínculos interregionales operativos. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contacto directo con personas beneficiarias ▪ Consenso recogido en entrevistas y grupos de trabajo con coordinadores del proyecto, responsables de cada línea y beneficiarios
<p>4. ¿Qué otros efectos no previstos se han logrado respecto a la formulación inicial de la metodología?</p>	<p>- Número y caracterización de efectos no previstos, tanto positivos como negativos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El interés despertado por todo lo relacionado con el servicio ha sido mayor de lo esperado, tanto en personas beneficiarias directas como en instituciones relacionadas, que se materializa entre la divulgación y promoción del trabajo del SEI entre la propia población migrante. ▪ La interconexión entre todas las actividades organizadas por el SEI (mesas de diálogo, curso TIC, Jornadas, talleres...) se resalta como un factor positivo que redundo en una mayor coherencia, y que se ha dado también en mayor medida respecto a lo esperado. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Registros de participantes en las actividades del proyecto. ▪ Entrevistas a personas beneficiarias. ▪ Entrevistas a gestores del servicio y al personal

		responsable de las diferentes líneas.
<p>5. ¿En qué medida el tiempo de ejecución efectivo ha afectado al logro de los resultados previstos?</p>	<p>— Ratio tiempo de ejecución efectivo / tiempo de ejecución teórico.</p> <p>— Número y caracterización de actividades y resultados que se han visto afectados por el condicionante temporal.</p> <p>— Percepción general acerca del condicionante temporal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El tiempo efectivo de ejecución de la metodología es de 24 meses, aunque las familias en su mayoría consideran que en algunos casos necesarios, la intervención debe prorrogarse en el tiempo. • Consideramos que debe estipularse también la obligación de realizar una evaluación mixta al final de cada fase (anual). <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto consenso registrado en todas las entrevistas a gestores del servicio y responsables de cada línea de trabajo. • Revisión de documentación relacionada con el cumplimiento de actividades y resultados (eficacia): informes, fuentes de verificación.
<p>6. ¿En qué medida se han establecido las bases de cara a la consecución hacia otras ediciones, especialmente, en las líneas de fortalecimiento institucional?</p>	<p>— Las componentes de la metodología han sido transferidas de forma adecuada, con visos de sostenibilidad y búsqueda de financiamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En términos generales, hay que decir que la apuesta por evaluar impacto, ya es en sí algo muy positivo en casi cualquier iniciativa de intervención, y por tanto, una contribución a sentar bien las bases para futuras intervenciones. • La transferencia ha sido muy positiva, y se ha hecho en un momento en el que lo que se transfiere está suficientemente maduro. Por lo tanto, contribuye a afrontar la siguiente fase con la tranquilidad de un trabajo bien completado y transferido. • Se han sentado las bases en cuanto a que se ha visualizado herramientas que funcionan como un instrumento transversal e integrador que permite que

		<p>se alcancen los resultados propuestos con la intervención.</p> <ul style="list-style-type: none">• Existe claridad de qué tipo de “producto” se ofrece, a quién se ofrece, y de qué manera se va a operativizar. Desde un punto de vista genérico sí está claro que la sensibilización, pone de relieve una problemática que estaba oculta, pone en marcha una metodología sistémica en torno al tema de la intervención con familias en proceso de reagrupación familiar. Para estas cuestiones sí se ha avanzado, incluso con mayor éxito del esperado.• Todas las actividades realizadas tienen coherencia, y se han ejecutado correctamente en su mayoría (aunque algunas se han podido ejecutar pero con una baja participación de las familias reagrupadas).• En las diferentes actividades se ha dado una aceptación alta, expresada por el 100 % de las 57 familias reagrupadas participantes en el estudio y también se ha despertando el interés acerca de que se le debe dar un adecuado seguimiento en nuevas ediciones de la implementación de la metodología. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Revisión de informes y fuentes de verificación.▪ Entrevistas a familias beneficiarias.▪ Entrevistas y grupos de trabajo con personal gestor del servicio.
--	--	---

3.3.4 Eficiencia

CRITERIO DE EVALUACIÓN: EFICIENCIA		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Fuentes de verificación
1. ¿Los medios técnicos, materiales, humanos y presupuestales resultaron adecuados para la consecución de los resultados previstos?	— Percepción cualitativa de los diferentes actores acerca de la suficiencia de los recursos humanos y presupuestales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En términos generales, se considera que los recursos materiales, humanos y presupuestales fueron adecuados. ▪ La causa fundamental de algunas deficiencias en la ejecución no ha sido la falta de adecuación del personal, sino la ya citada limitante temporal, causada a su vez por los factores ya comentados anteriormente. También influye decisivamente la presión de ejecución de un amplio número de actividades que se desarrollan en la institución y el insuficiente y sostenible presupuesto para que se contrite personal con dedicación exclusiva a la reagrupación familiar antes, durante y después del reencuentro. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisión documental. Presupuesto e informes descriptivos y financieros. ▪ Entrevistas con gestores del servicio. ▪ Entrevistas con responsables de las diferentes líneas de trabajo.

<p>2. ¿La organización de la metodología y del servicio es la adecuada para la consecución de los resultados?</p>	<p>— Valoración general acerca del dimensionamiento de los equipos de trabajo, asignación de roles y cumplimiento de los mismos</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ La organización del equipo de trabajo es correcta en términos generales, si bien existe un margen para la mejora en términos de continuidad en los responsables de las diferentes líneas de trabajo, debido a la falta de presupuesto. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Revisión documental: formulación del servicio e informes de seguimiento.▪ Entrevistas a personal técnico y de coordinación del servicio.
---	---	---

3.3.5 Viabilidad

CRITERIO DE EVALUACIÓN: VIABILIDAD		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
1. ¿En qué medida los resultados previstos perdurarán en el tiempo?	— Grado de transferencia y autosostenibilidad de las componentes de al metodología en términos de capacidad institucional, factores económico financieros, técnicos y socioculturales fundamentalmente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pueden perdurar en el tiempo, una vez que haya sido incorporada a las políticas migratorias de la región. El servicio con la metodología sistémica que los soporta debe contar con presupuesto constante para ser gestionado. ▪ Se han dado considerables avances en lo que se refiere a la sensibilización sobre la problemática, y se ha conseguido despertar un interés genuino en numerosas instituciones, pero aún está en estudio la forma de operativizar el apoyo económico y de qué manera. ▪ Se ha generado un modelo de trabajo que empodera a las familias reagrupadas y favorece su inserción en la sociedad de destino y les posibilita un mayor protagonismo en sus entornos. ▪ Las perspectivas de sostenibilidad son altas (aunque no de autosostenibilidad, ya que todavía serán necesarios recursos financieros externos para llevar a cabo las acciones). • La probabilidad de algún tipo de continuidad es alta, si bien está por precisar el alcance de esta continuidad. Los principales factores que influyen en esta valoración son: <ul style="list-style-type: none"> • Motivación percibida: muy alta. • Compromiso: muy alto. • Claridad respecto a los pasos siguientes: en el momento de la evaluación, no estaban claros. Se observan numerosas ventanas de oportunidades, y muchos actores interesados. • Capacitación / experiencia de miembros: alta

		<ul style="list-style-type: none">• Solidez institucional: alta desde el punto de vista de que son pocas trabajadoras, pero activas y comprometidas; baja desde el punto de vista económico – financiero. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Revisión documental: fuentes de verificación del proyecto, etc.▪ Entrevistas con gestores del servicio y con personal responsable de las diferentes líneas.▪ Entrevistas a beneficiarios
--	--	---

3.3.6 Participación

CRITERIO DE EVALUACIÓN: PARTICIPACIÓN		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
1. ¿En qué medida se ha dado protagonismo a las familias reagrupadas en el diseño e implementación de las actividades en las cuales participan?	<ul style="list-style-type: none">— Percepción de los diferentes actores acerca del protagonismo de los propios interesados).— Grado de autonomía real que han tenido estas familias en la ejecución de la metodología.	<ul style="list-style-type: none">• En ambos casos se puede afirmar que han tenido todo el protagonismo posible en la ejecución de las actividades. Todas ellas han sido ejecutadas conforme a lo previsto, y con total autonomía, las actividades son diseñadas a partir del diagnóstico de la dinámica de cada familia unido a las necesidades manifiestas por cada una de ellas• Como consenso bastante general, se puede recoger que los niveles de participación han sido correctos en general. Difícilmente podrían haber sido mayores, habida cuenta de las limitaciones ya comentadas: tiempo escaso y cuando se ha echado en falta más participación, las causas han sido esas casi siempre: el tiempo y la presión de ejecución. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Entrevistas con gestores del proyecto.

CRITERIO DE EVALUACIÓN: PARTICIPACIÓN

Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
<p>2. Valoración sobre el grado de participación y continuidad de la población destinataria</p>	<p>— Participación de beneficiarios en las diferentes actividades. — Continuidad de los mismos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La participación de las personas beneficiarias en las diferentes acciones ha sido alta en lo que se refiere a las sesiones grupales. También ha sido alta en lo que se refiere a las atenciones individuales, donde se ha encontrado una demanda que el servicio no ha logrado satisfacer completamente debido al condicionante logístico. • Dentro de las actividades organizadas existe un hilo conductor coherente, que se ha reflejado en una mayor continuidad de los beneficiarios y en la resolución de las problemáticas educativas, de reinserción y reencuentro de los miembros de las familias, después de una media de separación entre padres e hijos de 13 años. • Cuando no se ha dado continuidad, los motivos son: Las personas beneficiarias tenían un interés concreto y restringido a una determinada actuación, en algunos casos. En otros casos, diversas circunstancias coyunturales de cada persona les impidieron seguir participando. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas a personas beneficiarias. • Revisión de listados de personas beneficiarias, participantes en cada actividad del servicio.

		<ul style="list-style-type: none">• Entrevistas a gestores del servicio y responsables de las diferentes líneas.
--	--	--

3.3.7 Impacto

CRITERIO DE EVALUACIÓN: IMPACTO		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
1. ¿Cuál es el efecto beneficioso de la metodología de intervención con familias en proceso de reagrupación familiar?	— Descripción y valoración de los efectos beneficiosos de cada uno de los resultados.	<ul style="list-style-type: none"> -Se consolida un servicio necesario para la gestión de las políticas migratorias enfocadas hacia las familias migrantes. -Podemos hablar de un impacto en cuanto al aprendizaje de qué tipo de herramientas de comunicación son útiles a implementar dentro del sistema familia y cómo se pueden mejorar. -Se pone de relieve y se visibiliza una necesidad latente, se abre una ventana de oportunidades para intervenir. Se puede hablar de un alto impacto institucional, y de un impacto amplio para las familias beneficiarias. -Se obtienen resultados deseados en cuanto a la mejora de el conocimiento mutuo y la comunicación de los integrantes de la familia, aumento de los niveles de comprensión mutua alcanzado entre los integrantes de la familia, en relación con los procesos migratorios, la comprensión del duelo migratorio, la posición de la persona reagrupante, del proceso migratorio en sí y de las personas de la familia que se quedan en origen -Se lograr mejorar las relaciones entre los diferentes integrantes de la familia: revinculación, cercanía, cariño, afecto, la relación entre hermanos, entre adultos del Sistema, incluyendo a las personas de la familia en origen

		<p>“prisma del reencuentro” (cuidador en origen, persona reagrupante, persona reagrupada)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Se logra una reorganización y reestructuración del Sistema con respecto a los roles parentales/marentales, funciones, normas, límites.▪ Desarrollo de herramientas para la gestión de relaciones familiares de manera funcional para todos sus miembros▪ Adquisición de capacidades parentales/marentales▪ Se contribuye de forma indirecta a la prevención de problemas sociales (deserción escolar, violencia intrafamiliar, comisión de delitos, entre otros...)▪ Se logra la Incorporación / participación de los miembros de la familia al sistema educativo y los servicios sociales del país de destino. <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Revisión documental.▪ Entrevistas en profundidad a gestores del servicio y responsables de las diferentes líneas. <p>Entrevistas a beneficiarios.</p>
--	--	---

CRITERIO DE EVALUACIÓN: IMPACTO		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
2. ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre los beneficiarios?	— Número y caracterización de impactos positivos no previstos sobre las personas beneficiarias	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se ha percibido en los beneficiarios un aumento en la confianza respecto a la capacidad de ciertas instituciones para atender sus necesidades. Ejemplos: promueve un servicio que ofrece información para la documentación y la migración en condiciones seguras, en un contexto donde las personas estaban acostumbradas a la incertidumbre; las personas valoran muy positivamente que haya alguien que se acerque para interesarse sobre su situación psicoafectiva; se recoge una percepción similar entre los beneficiarios, en el sentido de que alguien genere espacios que les permitan aprovechar sus oportunidades y fortalezas para la integración a la sociedad de destino. ▪ Se ha producido un efecto llamada que ha tenido como consecuencia un crecimiento del trabajo y la búsqueda de información casi constante en el número de familias reagrupadas o en proceso de reagrupación. ▪ Mejora de las competencias en los miembros de las familias. ▪ Fortalecimiento del capital social, para moverse en la sociedad de acogida. ▪ Mayor predisposición para el aprendizaje de la lengua tanto el castellano como el euskera ▪ Mayor inserción en el sistema educativo de los descendientes entre 16 y 18 años. ▪ Reconstrucción de la cotidianidad de la familia, que ha permitido que en un entorno de constantes cambios y amenazas la familia siga siendo, como en origen y en

		<p>destino, un espacio de protección.</p> <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entrevistas con personas beneficiarias.- Entrevistas con gestores
--	--	---

CRITERIO DE EVALUACIÓN: IMPACTO		
Preguntas – necesidades informativas	Indicadores	Valoración
3. ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios?	— Número y caracterización de impactos negativos no previstos sobre las personas beneficiarias	<ul style="list-style-type: none"> • Los posibles efectos negativos tienen relación con la falta de continuidad en las actividades. • El reto más importante a medio plazo es la contribución a la movilidad ascendente de las familias <p>Valoración basada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrevistas a personas beneficiarias. ▪ Entrevistas con responsables de algunas actividades.

Conclusiones

El análisis acerca del impacto y eficacia de la implementación de la metodología empleada en la intervención con familias inmigrantes reagrupadas, se basó en siete criterios de evaluación: coherencia, pertinencia, eficacia, eficiencia, viabilidad, participación e impacto del programa de acompañamiento a familias transnacionales en procesos de reagrupación familiar del Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI).

La evaluación de impacto se ejecutó mediante la investigación del grado de efectividad del trabajo con cada familia, así como de la correlación del discurso de presentación oficial del SEI y las prácticas que ha realizado desde sus orígenes direccionadas a sistemas familiares reagrupados.

El estudio realizado arriba a las siguientes conclusiones:

- Se echan en falta más actividades tendentes a facilitar la materialización de vínculos transnacionales de forma efectiva, aunque nuevamente nos encontramos con los factores tiempo y presupuesto que permitan ejecutar acciones de intervención antes y después del proceso de reagrupación familiar.
- La metodología y el servicio de intervención con familias reagrupadas ha sido eficaz en su vertiente de sensibilización de personas e instituciones, visibilizando una problemática oculta en la gestión de las políticas migratorias.
- La metodología es muy eficaz a la hora de generar un espacio de reflexión y formación, captar no solo de las familias que se acercan a la institución, sino también a otras instituciones y menor medida de empresarios.
- Se han testado herramientas de comunicación que, siendo mejorables, han funcionado al servicio de las familias migrantes reagrupadas.
- Como consecuencia de todo lo anterior, ha contribuido en alguna medida a reforzar el papel activo de las familias migrantes en su desarrollo familiar y asociativo.
- Sin tener en cuenta la limitación de la participación constante de las familias, se trata de un marco lógico coherente: actividades que contribuyen al cumplimiento de resultados; resultados que contribuyen al cumplimiento del objetivo de acompañar los procesos de reagrupación familiar, para facilitar el proceso de revinculación y reestructuración del sistema familiar hasta conseguir unas relaciones funcionales y sanas para todas las personas que integran el sistema, tal y como ha sido formulado.
- Se ha dado una coherencia interna en todas las actividades que se desarrollan en cada una de las fases de la metodología (Acogida, Pertenencia y Participación /

incorporación)

- Las líneas de trabajo de la metodología están en sintonía con las necesidades de las familias beneficiarias.
- La metodología ha contribuido a reforzar el papel activo del migrante de todas las regiones en su desarrollo individual, familiar y asociativo.
- Los servicios de atención socio-jurídica han sido prestados de manera eficaz a quien los ha demandado. Se trata de un servicio consolidado.
- En el ámbito psico-afectivo, la metodología ha sido eficaz en su vertiente de sensibilización de personas e instituciones, visibilizando una problemática oculta.
- Los indicadores evaluados se han cumplido parcialmente. En algunos casos porque no eran adecuados; en otros por la limitación temporal. Es indudable que este punto débil en la eficacia está muy afectado por las debilidades en la coherencia. En cualquier caso, los apartados donde se registra una menor eficacia son:
 - ✓ Las atenciones psico-afectivas individuales, en términos cualitativos y cuantitativos.
 - ✓ Las atenciones en idiomas extranjeros a los jóvenes adolescentes.
 - ✓ Los avances en el ámbito de la promoción de iniciativas productivas transnacionales no se han traducido en la generación de iniciativas concretas
- La relación coste / resultados alcanzados es correcta si se tiene en cuenta la limitación temporal.
- La ejecución presupuestaria es adecuada, y no se observa ninguna partida desproporcionada ni inadecuada.
 - La coordinación / comunicación busca la mejora continua en un entorno que sea más propicio, aunque requiere de un mayor trabajo con informaciones importantes bases de datos de personas beneficiarias, espacio web, estudios realizados durante todas las fases de implementación de la metodología.
- Sin perjuicio de lo señalado más arriba, también se han dado numerosos casos de beneficiarios /as que se limitaron a asistir a una sola actividad.
 - Se han echado en falta espacios de participación que favoreciesen el vínculo transnacional en la gestión de la metodología y la organización de las actividades.
 - Con respecto a la atención psico-social, se pone de relieve y se visibiliza una necesidad latente. Para muchas entidades públicas y privadas se abre una ventana de oportunidades para intervenir. Se produce un avance importante en lo que se refiere a sensibilización sobre esta problemática.

- Aumenta la confianza de las personas beneficiarias en las instituciones, que por primera vez son capaces de ofrecerles ciertos servicios que demandaban.

Recomendaciones

- Realizar evaluaciones mixtas permanente, en todas las fases de la intervención.
- Rediseñar los indicadores de evaluación como fase posterior al diseño de la nueva propuesta de intervención, con metas cualitativas y numéricas (cuantitativas) establecidas desde la fase de diagnóstico.
- Eliminar aquellas actividades o resultados que no se consideren realizables / alcanzables / pertinentes en el tiempo.
- Debe quedar claro internamente entre todos los actores cuáles son las prioridades en la ejecución, estableciendo unos mínimos o unos umbrales en función de varios escenarios (más optimista, menos optimista, niveles intermedios...).
- Trabajar con más intensidad los factores externos o hipótesis que se tienen que cumplir para el éxito de la metodología, en los diferentes niveles de la matriz.
- Mejorar la comunicación al servicio de un vínculo transnacional creciente
- Discutir las conclusiones y recomendaciones de este informe, y comenzar a implementar las que de común acuerdo se consideren oportunas.
- Se sugiere seleccionar e incorporar una persona con dedicación exclusiva a la metodología con funciones ligadas a operativizar el vínculo transnacional y la evaluación en cada una de las fases de la metodología, se podría contratar una asistencia técnica de corta duración a un/a consultor /a con experiencia contrastada en favorecer procesos de comunicación y evaluación.
- Seguir trabajando con las herramientas de comunicación que han funcionado, tratando de mejorarlas.
- Mejorar la comunicación al servicio de un vínculo transnacional creciente al gran público. En cuanto al espacio web, es necesario tomar una determinación de cuál va a ser el de referencia para la metodología (único), y potenciarlo y difundirlo.
- Buscar sinergias con iniciativas de otras Asociaciones que intentan visibilizar y potenciar las fortalezas del trabajo de acompañamiento a las familias en su proceso de reagrupación familiar antes y después del reencuentro.
- Documentar y difundir las buenas prácticas que se realizan en el SEI, fundamentalmente nos estamos refiriendo al proceso que se ha evaluado, desde sus

fases más iniciales, la motivación inicial, la configuración del servicio, un estudio en profundidad sobre el tipo de personas usuarias, el tipo de consultas, la evolución a través de los años.

- Socializar los resultados de la evaluación de la implementación de la metodología
- Se recomienda que la versión final del informe sea facilitada a todas las personas que hayan tenido alguna vinculación con el SEI, y así lo soliciten.

Anexos

Anexo 1: Entrevista semi estructurada realizada a la Técnica de Intervención de la Asociación SEI Oskia Azcárate Garriz los días 15, 16 y 17 de junio del 2021.

Buenos días

Con la finalidad de desarrollar la investigación para evaluar el impacto del trabajo realizado con sistemas familiares reagrupados y la metodología de intervención que se emplea, se presentan las siguientes preguntas, direccionadas a profundizar en el trabajo que realiza el SEI desde el comienzo de la organización hasta la fecha, con las familias inmigrantes reagrupadas.

Muchas gracias por las respuestas

Nombre y Apellido:

Tiempo de trabajo en el SEI:

Labor que realiza:

1. El Servicio Educativo Intercultural (SEI), asociación sin ánimo de lucro e independiente, se fundó en septiembre de 1999, año en el que un reducido grupo de personas voluntarias comenzaron a reunirse para estudiar y reflexionar sobre una realidad que cada vez era más visible en Pamplona, Navarra; la llegada de personas inmigrantes con sus hijos e hijas y su integración social. Con la finalidad de brindar respuesta a esta situación, comenzaron a trabajar con un pequeño grupo de alumnos y alumnas de procedencia heterogénea que estaban cursando la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), con el fin de crear un espacio donde pudieran compartir sus experiencias y sus dificultades de adaptación a un contexto nuevo para ellos. Este espacio tenía un marcado carácter educativo, aunque también contemplaba la vertiente social de la intervención.

¿Cómo surge la idea de trabajar con las familias de los adolescentes inmigrados?

2. ¿Cuál fue el objetivo inicial y el actual del trabajo con las familias inmigrantes?

3. ¿En qué programas, proyectos o servicios se agrupó el trabajo con familias inmigrantes?

4. ¿Cómo surge la idea de trabajar con las familias reagrupadas de los adolescentes inmigrados?

5. ¿Cuál fue el objetivo inicial del trabajo con las familias inmigrantes reagrupadas?
6. ¿Cuál fue el resultado principal alcanzado de la intervención con las familias inmigrantes reagrupadas?
7. ¿En qué programas, proyectos o servicios se ha agrupado el trabajo con familias inmigrantes reagrupadas?
8. Puede describir el proceso de acceso de las familias reagrupadas al SEI, específicamente, ¿cómo llegan a la institución?
9. Puede describir la intervención con familias inmigrantes reagrupadas con respecto a: problemáticas que conllevan la entrada al SEI, metodología de trabajo, objetivos, actividades y destinatarios de cada una de las etapas de la intervención tanto la familiar como la terapéutica, tiempo de duración de la intervención...
10. Puede describir las acciones y/o etapas de la intervención del SEI dirigidas a:
 - a) Favorece la comunicación en general y el conocimiento mutuo de los integrantes de la familia
 - b) Comprensión mutua entre los integrantes de la familia en relación con los procesos migratorios
 - c) Mejora de las relaciones entre los diferentes integrantes de la familia: revinculación, cercanía, cariño, afecto, incluyendo a las personas de la familia en origen "prisma del reencuentro" (cuidador en origen, persona reagrupante, persona reagrupada)
 - d) Desarrollo de herramientas para la gestión de unas relaciones familiares de manera funcional para todos sus miembros
 - e) Adquisición de capacidades parentales/marentales
 - f) Favorece la prevención de problemas sociales (deserción escolar, violencia intrafamiliar, comisión de delitos, entre otros...)
 - g) Incorporación / participación de los miembros al sistema educativo (ayudas, asilo, situación migratoria, empleo y vivienda), grupos de amigos /grupos de iguales
11. Considera que la intervención con familias inmigrantes reagrupadas desarrolladas estudia la dinámica interna de las familias (cómo se da el ejercicio de la autoridad en cuanto a tipo, figura, normas, sanciones y estímulos en las familias, características básicas de la comunicación y las diferentes maneras como se expresa la afectividad en las familias, percepción de estas familias frente a la salud física y emocional de los niños y niñas e ideas, expectativas y temores que manejan estas

familias frente a la crianza de los hijos y las hijas en el país de destino, por ejemplo), por qué y en qué medida

12. Considera que la intervención con familias inmigrantes reagrupadas desarrolladas contribuye a una reestructuración de la dinámica intrafamiliar, por qué y en qué medida

13. ¿En qué medida valora el análisis de los informes técnicos con respecto a si detallan el trabajo realizado con familias inmigrantes reagrupadas?

14. ¿Si pudieras decirnos el presupuesto que se maneja para la intervención con familias inmigrantes reagrupadas?

15. ¿Podrías describir la evolución y algunos hitos del trabajo con familias inmigrantes reagrupadas?

16. ¿Crees que ha cumplido su propósito la intervención con las familias inmigrantes reagrupadas con respecto a: favorecer la comunicación, la comprensión mutua entre los integrantes de la familia, mejora de las relaciones entre los diferentes integrantes de la familia, desarrollo de herramientas para la gestión de las relaciones familiares de manera funcional para todos sus miembros, adquisición de capacidades parentales/marentales, incorporación / participación de los miembros al sistema educativo (ayudas, asilo, situación migratoria, empleo y vivienda), grupos de amigos /grupos de iguales y la reestructuración de la dinámica intrafamiliar? ¿Por qué y en qué medida?

17. ¿Qué dificultades ha habido?

18. ¿Cómo podría mejorar su trabajo con familias inmigrantes reagrupadas?

ANEXO 2: Protocolo de preguntas que se emplean en el SEI en cada una de las etapas del Modelo Ecosistémico de Acompañamiento de Procesos Migratorios: acogida, pertenencia e incorporación.

PREGUNTAS POR BLOQUES

En ese momento ¿Qué palabras describían mejor tu situación familiar?

.....
.....
.....
.....

FASE ACOGIDA

- Cuando llegué al SEI me sentí, visto, entendido

- Tras la acogida en el SEI pude entender mejor mi situación vital como madre/padre reagrupante
- Tras la acogida en el SEI pude comprender mejor la situación de duelo migratorio de mi hijo/a
- Tras la acogida del SEI pude entender mejor el proceso de reencuentro y revinculación que tenía que hacer mi familia
- Desde la acogida del SEI me sentí menos perdida/o o ansioso/a
- Desde la acogida del SEI me sentí menos solo/a
- Desde la acogida del SEI el nivel de estrés familiar bajó

FASE PERTENENCIA

- Durante mi paso por el SEI me he sentido acompañada
- Durante mi paso por el SEI me he sentido “parte de”
- Durante mi paso por el SEI he sentido que “podía contar con” alguien
- Durante mi paso por el SEI he tenido la oportunidad de reflexionar sobre mi situación y desarrollar mis capacidades
- Durante mi paso por el SEI he podido compartir, escuchar y aprender de otras familias en mi misma situación
- El proceso en el SEI me ha ayudado a adquirir y desarrollar competencias parentales/parentales
- El proceso en el SEI nos ha ayudado a reestructurar la familia, encontrar el sitio de cada uno
- Mi participación en el SEI me ha facilitado espacios de encuentro con mis hijos
- Mi participación en el SEI me ha facilitado conocer el funcionamiento de la comunidad de acogida (normas, costumbres, etc.)
- Durante mi proceso en el SEI he ido descubriendo mis fortalezas y capacidades como madre/padre
- Durante mi proceso en el SEI he podido trabajar sentimientos de culpa
- Durante mi proceso en el SEI he adquirido y desarrollado herramientas para resolver mejor los conflictos intrafamiliares
- Mi proceso en el SEI me ha ayudado a entender mejor a mi familia
- Mi proceso en el SEI me ha ayudado a respetar más a los miembros de mi familia.
- Mi proceso en el SEI nos ha ayudado a gestionar mejor la relación con la familia que quedó en origen tras la reagrupación
- El proceso en el SEI nos ha ayudado a conocernos y reconocernos como madre/padre e hijo/hija
- El proceso en el SEI ha ayudado a la familia a recuperar el cariño, el afecto y la cercanía
- El proceso en el SEI ha ayudado a mejorar la relación entre las personas adultas de la familia/pareja
- El proceso en el SEI ha ayudado a mejorar la relación entre las/os hermanas/os
- El proceso en el SEI nos ha ayudado a mejorar la relación en mi familia en general
- El proceso en el SEI nos ha ayudado a que la familia se organice y estructure de manera más funcional (cada miembro tiene sus roles y funciones, cumplen unas tareas, etc)
- Pertener al SEI me ha servido para sentirme más integrado/a en la comunidad
- Pertener al SEI me ha servido para crear redes de apoyo con otros sistemas familiares en un proceso parecido al mío

- Pertener al SEI me ha ayudado a crear redes de apoyo con otros padres y madres
- Pertener al SEI ha ayudado a mi hijo/a a crear redes sociales de apoyo con sus iguales
- Pertener al SEI me ha ayudado a conocer mejor el funcionamiento del sistema escolar
- Pertener vías de participación en la comunidad
- Me satisface/ me resulta útil el apoyo que recibo/las herramientas que me presta la entidad para tener una buena comunicación con mi familia.
- El SEI me ha ayudado a ser consciente y detectar las necesidades que tenía mi familia
- Mi proceso en el SEI me ha ayudado a gestionar mejor
- Pertener al SEI me ha ayudado a conocer mejor la red de recursos de la comunidad

FASE INCORPORACIÓN

- El SEI me ha ayudado a comprender y respetar otros estilos de vida (diversidad de modelos familiares, diferencias culturales, etc.).
- El SEI me ha ayudado a establecer una dinámica familiar más funcional (normas, límites).
- Gracias al SEI me siento/ me he sentido escuchado/a y valorado/a por las demás personas de mi familia.
- Ahora me siento más unido/a a mi familia.
- Ahora me siento parte de mi familia y más partícipe (puedo tomar parte en las decisiones que nos afectan a todos/as, tienen en cuenta mi opinión y la respetan, aunque no la compartan).
- Ahora mi familia está más tranquila en general, no hay tantos conflictos como antes o incluso, los conflictos más grandes han desaparecido.
- Gracias al SEI nuestra familia es capaz de hablar, entenderse y llegar a acuerdos que beneficien a todos los miembros de la familia, sin dejar a nadie de lado.

ACCIONES DE POST INTERVENCIÓN

- En caso de haber participado la asistencia al “grupo de madres y padres” te sirvió para avanzar en tu proceso
- En caso de haber participado, los talleres del SEI me han servido para obtener información útil sobre cómo afrontar conductas de riesgo (p.ej. en relación a las drogas, la sexualidad, las amistades y otros consumos).
- En caso de haber participado la asistencia a la “multifamiliar” os sirvió para avanzar en vuestro proceso de reencuentro y revinculación familiar
- En caso de haberlo realizado el “proceso terapéutico familiar” te sirvió para avanzar en vuestro proceso familiar
- Me he sentido acompañado/a en el proceso de reagrupación familiar.
- Me he sentido apoyado/a en el proceso de duelo migratorio de mi hijo/a(s)
- El SEI me ha ayudado a construir redes de apoyo
- Me he sentido visibilizada y entendida
- Tras mi proceso en el SEI me siento más fuerte y empoderada como madre/padre
- Cómo valoras el proceso de tu hijo/a
- Cómo valoras tu proceso
- Como valoras el proceso de tu familia

- Cómo te has sentido en el SEI
- Tras mi proceso en el SEI
- ¿Me siento perdido/a? (poco, mucho, nada..)
- ¿Me siento solo/a?
- Crees que te hubiera ayudado tener la oportunidad de realizar algún taller grupal dirigido a madres y padres reagrupantes para preparar mejor el proceso de reagrupación y la llegada de tu hijo/a

- **En este momento ¿Qué palabras describen mejor a tu familia?**

- **Sugerencias de mejora o ideas que quieras compartir**

Algunos datos importantes:

Edad

Género

Origen étnico

Nivel de educación

Ocupación

Personas que conviven en el núcleo familiar (escriba por ejemplo, “hija de 12”, no ponga nombres por favor)

Anexo 4: Las dimensiones e Indicadores (NIVELES ALTO, MEDIO, BAJO) empleadas en el estudio con familias reagrupadas usuarias del servicio para la evaluación del impacto de la metodología de intervención con familias en proceso de reagrupación familiar:

I. REESTRUCTURACION COHESIONADA DE LA DINÁMICA INTRAFAMILIAR (después del reencuentro familiar)

1. Favorece el conocimiento mutuo y la comunicación de los integrantes de la familia
2. Niveles de comprensión mutua alcanzado entre los integrantes de la familia en relación con los procesos migratorios
 - a. Comprensión del duelo
 - b. Comprensión de la posición de la persona reagrupante
 - c. Comprensión del proceso migratorio en sí
 - d. Comprensión de las personas de la familia que se quedan en origen

3. Mejora de las relaciones entre los diferentes integrantes de la familia: revinculación, cercanía, cariño, afecto
 - a. Relación entre hermanos
 - b. Relación entre adultos del sistema
 - c. Relaciones familiares incluyendo a las personas de la familia en origen “prisma del reencuentro” (cuidador en origen, persona reagrupante, persona reagrupada)
4. Reorganización y reestructuración del sistema
 - a. Roles parentales/marentales, funciones
 - b. Respeto, normas, límites
 - c. Organización
5. Desarrollo de herramientas para la gestión de relaciones familiares de manera funcional para todos sus miembros
6. Adquisición de capacidades parentales/marentales

II.COHESIÓN SOCIAL

1. Prevención de problemas sociales (deserción escolar, violencia intrafamiliar, comisión de delitos, entre otros...)
2. Incorporación / participación de los miembros de la familia al sistema educativo, servicios sociales.
3. Acceso a ayudas, asilo, asesoría legal en materia migratoria, empleo y vivienda, grupos de amigos /grupos de iguales

Anexo 5**FAMILIAS EN PROCESOS DE REGARUPACIÓN PROPUESTAS PARA EL ESTUDIO**

PAIS DE ORIGEN	MADRE	HIJOS/AS
NIGERIA	BENEDICTA	AKA Y NGOZI
	PAT	MICHAEL Y PROMESA
COLOMBIA	SANDRA	NATALIA
	VICTORIA	ANGIE
	DAYANA	LADY JULIANA
	JOEL	JOEL
	ALEXANDRA	CAMILO
	LAURA	CARMEN
	ROCIO	CATALINA
	MARIO	ERIKA
PERÚ	ISABEL	EDUARDO
	SANDRA	DIEGO
	DOLLY	NATALY
	IVONE	PABLO
	NELY	KEVIN
	RUTH	MARIEL Y JOSE LUIS
BOLIVIA	CARMEN	LUIS FERNANDO
	JOVITA	JENNIFER
	MARIBEL	JHIMMY
	ELI	RITA
	PATRICIA	NOEL
	GLORIA	LIZANDRO

	VERÓNICA	JAZMIN
	IRMA	CARLOS
	ROXANA	NAIARA
	BRONIA	CIAT
27	JEIMY	ROJER
	ZULMA	EYNER
	HILDA	EYNAR
	NINEDT	ROY
	IVONE	PABLO
	GRACIELA	MARIO Y ALLAN
	DOLY	NATHALY
	NELLY	KEVIN
	PAULA	JUAN RAFAEL
	ROXANA	ROLLY
	MARIBEL	MARIANELA
	HELENA	JHOSELIN
	MARISABEL	JHERSON
40	MARGARITA	ALISON
	CONSTANZA	CELESTE
	NARDA	KEVIN
	QUINTINA	NILSE
	MARIBEL	ALEXI Y DANIEL
	FORTUNATA	ROSALY
	MIKAELA/MIGUEL	PAOLA Y CRHISTIAN
	MARGARITA	ADRIANA
	SINFOROSA	RUTH /JHONNY
	SICEL	LADDY
	MARCELA	CAMILA Y ANDREA

	REINA	MOISES Y DAVID
	LISSET	YHUVET Y DEIVI
NICARAGUA	FRANCISCA	ANIA
	VILMA	CHRISTEL
	OLINKA	KENDRY
	SARA	JAZMIN
	CRISTINA	DEREK Y CARLOS
	ARLEN	EMER Y RICHARD
	WENDY	ELIAN
	LIGIA	NANCY
REP. DOMINICANA	MARILEIDA	MARILEIDY
	MIRIAM	
	ELISABETH	SHAIMY
	CARMEN	SILVIANY
	YOCARINA	ALEKS Y ELISBETH
	ELISABETH	WESLIN
	JUAN ELIGIO	JUAN
	ALTA GRACIA	JOHAN
HONDURAS	SILVIA	CARLOS Y ANTHONY
	LAURA	LAURA
	ELVIA	PEDRO JOSUE
	AMALIA	NAYELI
	SAMAI	SAMIR
	YENNY (TIA)	ANGIE
	SONIA	FRANKLIN
	CRISTINA	ANGEL DAVIS
	SUYAPA	GABRIELA
	CHINTHIA	JEFRY Y NAYELI

	OLGA	MARIO JOSUE
GUINEA BISSAU	RODICK	TERESA
CONGO	ESTHER	SAIRA
PAKISTAN	TARIQ	ALI, MIRZA Y ZOHAIB
SENEGAL	AMI	YACINE
	ASTOU	SANOUE
	MAMA	TIGIDANKE
	MOR	ROCKAYA
	SALIOU	YOUSSOU Y CHEKH
	MUSTAPHA (TIO)	FALILOU
MALI	FATOUMATA	DIPA
	NIOUGOU	KAMA
	FATIMA	AHMADOU
GUINEA ECUATORIAL	PATRICIA	JULIANA Y M° JESUS
	RESTITUTA	AMOROSA, RIGOBERTO Y ELENA
	SALOMÉ	JULIANA
VENEZUELA	JENNY	FLOR Y VENECIA
GHANA	AGATHA	MARY Y TEO
	EMMANUEL	ALBERT
	VIDA	PRISCILA
	MAVIS Y NICOLAS	ALICE
UCRANIA	ANA	VITALII
	FATME	NADIA
	ORYSIA	DIANA
BULGARIA	DESI SLAVA	ALEKS Y MARINA
BRASIL	AEVELY	CARLOS E. Y CARLOS ANDRES

	VAGNER	KATARINY
	DEVORAH	WALLISON
	ELIZANGELA	DAVI
CHINA	SOFIA (PRIMA)	DONHAO
	LINDA	QIHUI Y QIXIAN
	GUANGIU	KAI XU
	ZUQUIANG	YI / YUE
	JAIME (TIO)	MING / HUI
	ROSA	YANG DONG
ARGELIA	RABBIA	CHAIMAA
MARRUECOS	HANANA	AYA
ECUADOR	EVA	JULISSA
	LUIS SEGUNDO	PAUL
CURASAO	KATY	RANDY Y GEREMAI
EL SALVADOR	SANDRA	DIEGO
PARAGUAY	SARA	JAZMIN y BRAYAN
CUBA	VIVIAN	JAIME